

Perfil sociodemográfico e capacidade de autocuidado do cuidador informal familiar de pessoas idosas

Gabriel Sanches Freitas Oliveira¹, Maria Eduarda de Carvalho Fonseca¹, Rogerio Donizeti Rei²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608486>

RESUMO:

Introdução: Cuidar de pessoa idosa com comorbidade e dependência gera nos cuidadores informais familiares dificuldades de promover sua capacidade de autocuidado. **Objetivo:** Identificar as características sociodemográficas e de saúde e avaliar as capacidades de autocuidado de cuidadores informais familiares de pessoas idosas. **Método:** Estudo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo e transversal. Participaram dele 151 cuidadores informais familiares. Para a análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva, sendo a frequência e percentagem para as variáveis categóricas ou contínuas e medidas de tendência e dispersão central para as variáveis contínuas ou numéricas. Utilizaram-se os seguintes instrumentos: caracterização sociodemográfica e de saúde e a Escala de Capacidades de Autocuidado de Cuidadores informais familiares. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP de uma Instituição Pública Federal sob o parecer nº 5.131.517 e obedeceu aos preceitos estabelecidos na resolução 466/12. **Resultados:** predominância de mulheres cuidadoras com mais de 53 anos de idade, ensino médio completo, casadas, com filhos, percebiam a saúde como ótima, eram cuidadoras entre 1 a 5 anos e os motivos pessoais, foram a opção de ser cuidadoras. As capacidades de autocuidado do cuidador informal familiar classificaram-se com o conceito bom. **Conclusão:** As capacidades de autocuidado do cuidador informal familiar classificou-se com o conceito bom. Esses dados são consistentes com a literatura existente, que aponta para a predominância feminina no papel de cuidador devido a fatores culturais e sociais.

Palavras-chave: Autocuidado; Cuidadores; Idosos.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP